

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 1 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Ахмедов Исламжон Юсуфжонович, Яцык Сергей Павлович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович**
МЕГАУРЕТЕР В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/MEGAURETHER IN CHILDHOOD/BOLALIKDAGI MEGAURETHER.....6
2. **Бахронов Акмалжон Алишерович, Хасанов Ойбек Гофир угли**
ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ А И ЕГО РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ/ TUMOR NECROSIS FACTOR A AND ITS ROLE IN PATHOLOGY/ O'SIMTA NEKROZI OMILI A VA UNING PATOLOGIYSIDAGI O'RNI.....11
3. **Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ДИСФУНКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF PELVIC FLOOR DYSFUNCTION. RISK FACTORS FOR DEVELOPMENT/TOS BO'SHLIG'IDAGI DISFUNKTSIYASINING ETIOLOGIYASI VA PATOGENEZI. RIVOJLANISH XAVFI.....15
4. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Мухаммедова Фариза Фарходовна, Раббимова Гулнора Тоштемировна, Хамроева Лола Каххоровна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ/FEATURES OF THE COURSE OF JUVENILE PREGNANCY/VOYAGA ETMAGAN HOMILADORLIKNING XUSUSIYATLARI.....19
5. **Туркманов Маъмур Матмусаевич, Хасанов Ойбек Гофир угли**
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ: АССОЦИАЦИЯ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ/CHRONIC KIDNEY DISEASE IN RHEUMATOID ARTHRITIS: ASSOCIATION WITH CARDIOVASCULAR RISK/REVMATOID ARTRITDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI: YURAK-QON TOMIR XAVFI BILAN.....23
6. **Туркманов Маъмур Матмусаевич**
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: ЧАСТОТА, ФАКТОРЫ РИСКА, ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК/CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS:INCIDENCE, RISK FACTORS, AND VARIANTS OF RENAL DAMAGE/REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI:BUYRAK SHIKASTLANISHINING CHASTOTASI, XAVF OMILLARI, VARIANTLARI.....26
7. **Юлдашев Санжар Келдиярович, Хикматуллаева Малика Рахимжоновна**
ИСТОЦЕЛЕ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ. СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ/ ISTMOCELE AND FERTILITY. A MODERN SOLUTION TO THE PROBLEM/ ISTMOSELE VA FERTILLIK. MUAMMONING ZAMONAVIY YECHIMI.....30
8. **Mukhiddinova Durdona Nuriddinova, Nasimova Nigina Rustamovna**
PERIMENOPAUZA DAVRIDAGI AYOLLARDA ENDOMETRIY GIPERPLAZIYASINI GISTEROSKOPIK TASHXISLASH/ HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ.....34
9. **Negmadzhanov Baxodur Boltaevich, Xudoykulova Zuxra Sobir qizi, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Khamroeva Lola Kaxxorovna**
O'SMIR QIZLARDA MENSTRUAL FUNKSIYASI XUSUSIYATLARI TAVSIFI/ ОСОБЕННОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ/ DESCRIPTION OF THE FEATURES OF MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENT GIRLS.....38
10. **Turoпова Sitara Qahhor qizi, Aktamova Nasiba Yo'ldosh qizi, Abdug'aniyeva Hilola Abduhafiz qizi, Nasirova Zebo Azizovna**
KESAR KESISH OPERATSIYASIDAN KEYINGI SEPTIK ASORATLAR/ СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ/ SEPTIC COMPLICATIONS AFTER CESAREAN SECTION.....42

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович**
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ/ SURGICAL CORRECTION OF HYPOSPADIA IN CHILDREN/ BOLALARDA GIPOSPADIANI JARROXLIK YO'LLARI.....45
2. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Кудратова Дилноза Шарифовна, Ризаева Малика Абдуманновна, Кодирова Зебо Нуриддиновна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF PATIENTS WITH BENIGN DISEASES OF THE CERVIX/ BACHADON BO'YNI YAXSHI SIFATLI O'SMA KASALLIKLARI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA BEMORLARDA KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....49
3. **Назирова Муяссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ/CLINICAL AND DIAGNOSTIC INDICATORS OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN'S PERIMENOPAUSAL PERIOD/AYOLLARDA PERIMENOPOUZAL DAVRIDA OSTEOPOROZNING KLINIK VA DIAGNOSTIK KO'RSATKICHLARI.....52
4. **Насирова Зебинисо Азизовна, Расулова Парвина Рустамовна**
РОЛЬ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАССЫ ТЕЛА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ THE ROLE OF THE FAT COMPONENT IN BODY WEIGHT CHANGE DURING PREGNANCY/ HOMILADORLIKDA TANA VAZNINING O'ZGARISHI PAYTIDA YOG ' TARKIBIY QISMINING ROLI.....56
5. **Шамсиева Малика Шухратовна, Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16 ДЛЯ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВОЙ ОРГАНЫ/APPLICATION OF THE FEMOFLO-16 TEST TO ASSESS VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE GENITAL ORGANS/JINSIY ORGANLARNING YALLIG'LANISH KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA VAGINAL MIKROBIOTSENSOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFLO-16 TESTINI QO'LLASH.....59

6. **Karimova Gulchehra Samadovna**
BACHADON BO'SH'LIG'IDAGI SHARTLI PATOGEN MIKROFLORANING HOMILA TUSHISHIDA O'RNINI POLY USLOVNO-PATOGENNOY MIKROFLORAY POLOSTI MATKI PRI VYKIDYSHAXI THE ROLE OF CONDITIONALLY PATHOGENIC MICROFLORA IN THE UTERINE CAVITY IN FETAL DESCENT.....63
7. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Sanoqulova Maxliyo Orifovna**
BACHADON CHANDIG'I BO'LGAN AYOLLARDA "NISHA" SIMPTOMINI TASHXISLASH VA DAVOLASHNING YANGI IMKONIYATLARI/НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМА «НИШИ» У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ/ NEW POSSIBILITIES FOR DIAGNOSING AND TREATING THE "NICHE" SYMPTOM IN WOMEN WITH A UTERINE SCAR.....67
8. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Abdikarimov Abduvaxob Usmonovich**
KESAR KESISHDAN KEYIN BACHADONDAGI CHANDIQLARDA PLATSENTA BIRIKISH ANOMALIYALARI BO'LGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHI XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С АНОМАЛИЯМИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ В РУБЕЦ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILD IN WOMEN WITH ANOMALIES OF PLACENTA ATTACHMENT IN UTERINE SCARS AFTER CESAREAN SECTION.....72
9. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Omonova Parvina Obidboevna**
QIN VA BACHADON APLAZIYASIDA TUXUMDONLAR POLIKISTOZI VA METABOLIK SINDROM KUZATILGAN BEMORLARNI DAVOLASH NATIJALARI/УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОЛИКИСТОЗЕ ЯИЧНИКОВ И МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОК С АПЛАЗИЕЙ ВЛАГАЛИЩА И МАТКИ/ RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH OVARIAN POLYCYSTOSIS AND METABOLIC SYNDROME IN VAGINAL AND UTERINE APLASIA.....76
10. **Yuldasheva Nasiba Alisherovna, Komilova Adiba Zokirjonovna**
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA GERPETIK STOMATITNING IMMUNOLOGIK JIHATLARI/ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF HERPETIC STOMATITIS IN WOMEN DURING PREGNANCY.....79
11. **Jalolova Iroda Abdujabborovna, Negmadzhanov Bakhodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Xamroeva Lola Kaharovna**
OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF CONGENITAL VAGINAL STRICTURE IN ADOLESCENTS AND YOUNG WOMEN/ НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ СТРИКТУРЫ ВЛАГАЛИЩА У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН/ O'SMIRLAR VA YOSH AYOLLARDA TUG'MA VAGINAL TORAYISHNI DAVOLASH BO'YICHA TAJRIBAMIZ.....82
12. **Kamilov Khaidar, Yuldasheva Nasiba Alisherovna, Isroilova Mokhina Ithomjon kizi**
DENTAL EXAMINATION OF PREGNANT WOMEN WITH HERPETIC STOMATITIS/HERPETIK STOMATIT BILAN HOMILADOR AYOLLARNI STOMATOLOGIK TEKSHIRISH/ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ.....86
13. **Mirzaev Husanjon Shokirjonovich, Rizaev Eler Alimzhanovich**
TO STUDY THE FEATURES OF MARKERS IN PATIENTS AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION WITH COMBINED CHRONIC PERIODONTAL DISEASE/ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК СОЧЕТАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПАРОДОНТА/ SURUNKALI PARODONTA KASALLIK BILAN BUYRAK TRANSPLANTATSIYASIDAN KEYIN BEMORLARDA MARKERLARNING XUSUSIYATLARINI O'RGANISH.....90
14. **Zukhurova Nodira Kobiljonovna, Negmadzhanov Baxodur Boltayevich, Arzieva Gulnora Borieva**
THE STATE OF THE FETO-PLACENTAL COMPLEX IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AND PERINATAL OUTCOMES/ СОСТОЯНИЕ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ/ GESTATION QANDLI DIABETIDA HOMILA-PLATSENTA KOMPLEKSINING HOLATI VA PERINATAL NATIJALAR.....93

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. **Negmadjanov Bakhodur Boltayevich, Mamatkulova Mokhegul Jahangirovna**
МИОМА МАТКИ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА/ UTERINE MYOMA IN WOMEN WITH MAYER-ROKITANSKI-KUSTER-HAUSER SYNDROME/ MAYER-ROKITANSKI-KUSTER-HAUSER SINDROMI BOR AYOLLARDA BACHON MIOMASI.....96

УДК: 612.662(571.56)

Turovova Sitora Qahhor qizi

magistr

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston**Aktamova Nasiba Yo'ldosh qizi**

magistr

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston**Abdug'aniyeva Hilola Abduhafiz qizi**

magistr

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston**Nasirova Zebo Azizovna**

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston**KESAR KESISH OPERATSIYASIDAN KEYINGI SEPTIK ASORATLAR (ADABIYOTLAR TAHLILI)****For citation:** Turovova Sitora Qahhor qizi, Aktamova Nasiba Yo'ldosh qizi, Abdug'aniyeva Hilola Abduhafiz qizi, Nasirova Zebo Azizovna, Septic complications after cesarean section (literature review), Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 1. pp.<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7698809>**Turovova Sitora Kaхhor kizi**

magistr

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан**Aktamova Nasiba Ёldosh kizi**

magistr

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан**Abduganiyeva Hilola Abduhafiz kizi**

magistr

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан**Nasirova Zebinniso Azizovna**

Доктор философских наук по медицине

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Самарканд, Узбекистан**СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****Turovova Sitora Qahhor qizi**

Master's Degree

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Aktamova Nasiba Yo'ldosh qizi**

Master's Degree

Samarkand State Medical University

Samarkand, Uzbekistan
Abdug'aniyeva Hilola Abdurahfiz qizi
 Master's Degree
 Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan
Nasirova Zebo Azizovna
 PhD
 Samarkand State Medical University
 Samarkand, Uzbekistan

SEPTIC COMPLICATIONS AFTER CESAREAN SECTION (LITERATURE REVIEW)

Hozirgi zamon akusherligida tug'ruqlarni jarrohlik yo'li orqali olib borish chastotasining oshishi katta muammolardan biri hisoblanadi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, yer kurrasining turli mintaqalarida joylashgan 30 tadan ziyod mamlakatlarda kesar kesish operatsiyasining o'rtacha ko'rsatkichi 22% ni tashkil qiladi. Ushbu maqolada kesar kesishdan so'ng yuzaga keladigan septik asoratlar muhokama etiladi.

Kesar kesishi (lot. sectio — yorish, ochish; caedo — kesaman) — xirurgik operatsiya; akusherlik amaliyotida qorinning oldingi devorini va bachadonni kesib (ba'zan qin tomondan kesiladi — bu qinni kesar kesish deyiladi), homila va yo'ldoshni olish. Tabiiy tug'ruq yo'li orqali bola tug'ilishi mumkin bo'lmagan hollar (masalan, ayol chanog'ining torligi yoki bachadonning yorilish xavfi tug'ilishi va boshqalar)da, shuningdek, tug'ayotgan ayol jiddiy kasal bo'lganda (masalan, yurak poroklarida) qilinadi. Hozirda kesar kesish amaliyoti bachadonning pastki segmentini kesib ochish yo'li bilan bajariladi. Buning uchun qorin devorini qavatma-qavat kesib, bachadongacha boriladi; uning ham qovuqdan yuqori qismi ko'ndalang kesiladi va dastlab homila, keyin yo'ldosh chiqarib olinadi. Shundan so'ng bachadon devori, keyin qorin devori qavatma-qavat tikiladi. Bir marta kesar kesish amaliyotini boshidan kechirgan ayolda bachadon chandig'i yuzaga kelishi sababli keyingi homiladorlik va tug'ruq vrach ko'rsatmasiga qat'iy amal qilingan holda bo'lishi lozim

Aksariyat ayollar kesarcha kesish amaliyotidan so'ng tabiiy tug'ruqning imkonini yo'q, deb o'ylaydi. Aslida bunday emas, dunyo tibbiyotida to'plangan tajribaga ko'ra, kesarcha kesishdan so'ng tabiiy tug'ruqning 60 dan 85 foizgacha me'yoriy ekanligini tasdiqlaydi. Haqiqatan ham kesarcha kesishdan keyingi homiladorlikka shoshmaslik tavsiya etiladi. Taxminan 2 yildan keyin farzand ko'rish ona va bola uchun ham yaxshi. Ammo jarrohlik amaliyotidan 2 oy o'tgach chandiq paydo bo'ladi. Agar qisqa vaqt oralig'ida homiladorlik kuzatilsa, ortiqcha xavotirning hojati yo'q. Buning uchun shifokorga xabar berish va muntazam ravishda nazoratda bo'lish kerak. Kesarcha kesishdan keyin bachadonda chandiq paydo bo'lganda, kesma joyida silliq mushak tolalari paydo bo'lishi mumkin va keyinchalik organning kengayishi zarar ko'rmaydi. Ammo biriktiruvchi to'qima chandig'i ham paydo bo'lsa, u yaxshi cho'zilmaydi va bu holda shifokorlar bachadondagi chandiq yetishmovchiligi haqida ma'lum qiladi. Umuman olganda shifokor homiladorlik va tug'ish haqida ko'proq ma'lumotga ega va kelajakdagi tug'ruq haqida ham aniqroq biladi. Mutaxassis uchun kesarcha kesish qancha vaqtda qilinganligi, tiklanish jarayoni qanday o'tganligi, qanday dorilarni qabul qilinishi juda muhim. Agar iloji bo'lsa, homiladorlik davrini ayolning kasallik tarixini yaxshi biladigan hamda bitta shifokor bilan kuzatish yaxshiroqdir. Agar kesarcha kesishni boshidan o'tkazgan ayol tabiiy tug'ruqni amalga oshirmoqchi bo'lsa, tabiiy jarayonni kutishi kerak. Hozirda shifoxonalarda oldindan yotish imkoniyati mavjud. Bo'lajak ona hech qanday muolajalarsiz kasalxonada bo'lishi va tug'ruq kunini shifokor nazoratida kutishi mumkin.

Kanada, Shveysariya, AQSh, Lotin Amerikasi, Xitoy kabi davlatlarda kesar kesish operatsiyasi 30 % dan oshadi [1, 2]. AQSh da har to'rttadan bitta, Angliya va Kanadada beshtadan bitta, Lotin Amerikasida uchtdan bitta chaqaloq kesar kesish yo'li bilan tug'iladi. Rossiyada kesar kesish chastotasi oxirgi 10 yil ma'lumotlariga ko'ra 2 barobar ko'paygan [3]. O'zbekistonda esa bu statistik ko'rsatkich J.Ye. Paxomova (2019 y) ma'lumotlariga ko'ra, 12 - 14,8% ni tashkil qiladi. Olimlar operatsiya tibbiy yordam sifat ko'rsatkichini ko'rsatuvchi - kesar kesishoperatsiyaning optimal chastotasi hozirgachanoma'lum. Shuning

uchun operativ tug'ruqlar chastotasining oshishi chet el davlatlarida, hamda O'zbekistonda aktual muammolardan biri hisoblanadi.

Kesarcha kesishdan keyin ayolning tabiiy tug'rug'i hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuni yodda tutish kerakki, tabiiy tug'ruqda avval kesarcha yuz bermagan bo'lsa ham, bir qator muammolar mavjud. Ya'ni homilaning ko'ndalang yoki qiyshiq holati va boshqa qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Qarama-qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, tug'ruq tabiiy yo'li orqali amalga oshiriladi. Agar asoratlar yuzaga kelsa, tug'ruq usulini o'z vaqtida hal qilish kerak.

Kesar kesish operatsiyasining chastotasi faqat yuqori xavf guruhiga kiradigan homiladorlar kuzatiladigan perinatal markaz yoki ilmiy tekshirish institutlarida emas, balki oddiy shahar tug'ruqxonalarida ham oshmoqda. Bunday klinikalarda kesar kesish operatsiyasining chastotasi 20% dan ko'proqni tashkil qiladi. Vaziyatning bunday tus olishi operativ tug'ruqlarga yangi ko'rsatmalarning paydo bo'lishi bilan tushuntiriladi. Kesar kesishoperatsiyasining ko'payishiga yana sotsial va iqtisodiy faktorlar, tibbiy xizmatdagi negativ omillarning oshishi ham muhim ahamiyatga ega. Natijada oxirgi yillarda kesar kesish operatsiyasiga bo'lgan ko'rsatmalar nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo mamlakatlarida ham kengaymoqda [3]. Abdominal tug'ruqlarning bunday masshtablarda ko'payib, perinatal yo'qotishlarga nisbatan ta'siri ko'pgina ilmiy olimlarning diskussiyasiga sabab bo'lmoqda [4]. Kesar kesish operatsiyasi chastotasining oshishi zamonaviy akusherlikda yangi muammoni keltirib chiqaradi. N.M. Pobedinskiy, V.A. Ananev (2015) ma'lumotlariga ko'ra, kesar kesish operatsiyasini boshidan o'tkazgan ayollarning 8 – 16% ida hayz siklining buzilishi (algomenoreya, giperpolimenoreya, dismenoreya); 13- 17% ida turli lokalizatsiyaga ega og'riqlar; 20% dan 30% ayollarda kichik chanoq a'zolarining yallig'lanish protsesslari; 2 -7% ayollarda ikesar kesishilamchi bepustlik kuzatiladi. Ammo ko'pgina natijalar shuni ko'rsatadiki, bachadonida chandig'i bor ayollarda homiladorlik vaqtida preeklampsiya, plasentayetishmovchiligi, plasenta joylashuvi anomalialari, homilaning noto'g'ri joylashuvi kabi asoratlar kuzatilgan [3].

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil

Bachadonida chandig'i bor ayollarning yarmidan kamrog'ida tug'ruqlar tabiiy tug'ruq yo'llari orqali olib borilgan. Ularda tug'ruq vaqtidatug'ruq diskoordinatsiyasi va qon ketishmiqdorining oshganligi kuzatilgan. Bachadonidachandiqning borligi takror kesar kesish uchun 25% da asosiy va yagona ko'rsatma bo'lib keladi [5]. Kesar kesish operatsiyasida ham boshqa abdominal operatsiyalar kabi turli xil intra-va postoperatsion asoratlar, onalar o'limi xavfi, tug'ruqdan keyingi yallig'lanish protsesslari miqdori oshadi. Operatsiya texnikasining va og'riqsizlantirishning mukammallashuviga qaramay, kesar kesish asoratlariga qon ketish, infeksiya, qog'onoq suvlari emboliyasi, o'pka arteriyasining tromboemboliyalari uchramoqda. Qin orqali o'tkaziladigan amaliyotlardan qo'rqishesa, ko'p hollarda travmatizm jihatdan yuqori bo'lgan Kristeller amaliyotini qo'llashga sabab bo'lmoqda [4].

Kesar kesish operatsiyasiga bo'lgan harajatlarni tabiiy tug'ruq yo'llari orqali olib boriladigan tug'ruqlar bilansolishtirganda: AQSh larida kesar kesish 1% ga ko'payganda bir yil ichida akusherlik yordam ko'rsatish 63 mln. dollarga, asoratlar paydo bo'lganda esa 2-3 martaga oshar ekan. Anamnezida kesar kesishni o'tkazgan ayollarda takroriy kesar kesishdagi qo'shimcha harajatlari 0,5 mlrd.dollarni tashkil qilargan ekan.

“Mat i ditya” nomli IX Butunrossiya ilmiy forumi (Moskva, 2-5

oktabr, 2008 y) ma'lumotlariga ko'ra, kesar kesishning optimal chastotasi deb, intra va postoperatsion asoratlari, onalar o'limi, operatsiyadan keyingi yiringli yallig'lanish kasalliklari kamayganda aytiladi. Agar jarrohlardan keyingi septik asoratlarga anesteziya va tromboembolik asoratlari qo'shilsa, har 100 ta o'lgan ayolning 15-17 tasi kesar kesish hissasiga to'g'ri keladi.

Xulosa va munozara

Shunday qilib aytish mumkinki, hozirgi akusherlikda kesar kesish operatsiya katta mohiyatga ega va u boshqa akusherlik operatsiyalari ichidan ko'proq qo'llanilishi, ona va bola uchun ko'pincha yaxxiyakun topishi bilan ajralib turadi. Ammo bujarrohlik amaliyotining ko'pgina qirralari o'rganilgan bo'lsada, hozirgi vaqtda "operatsiya qilingan bachadon kasalligi" muammosi vujudgakelmoqda. Bu yanada ushbu muammoni o'rganib, izchil tekshirishlar olib borishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. An A.V., Paxomova J.E., Kesariyadan keyingi onalar o'limi. Ko'paytirish muammolari 2010 yil 3-son; 83-86-betlar.
2. Baev O.R., Shmakov R.G., Prikhodko A.M. Dalillarga asoslangan tibbiyotda sezaryenning zamonaviy texnikasi. // doya. va ginekologiya, 2019 yil, 2-son, 129-135-betlar.
3. Buyanova S.N., Shchukina N.A., Checheneva M.A. Sezaryen keyin bachadon tikuv etishmovchiligi yoki bachadon chandig'ini tashxislashning zamonaviy usullari. Rossiya akusher-ginekolog byulleteni. 2019: 1:73-77
4. Gabidullina R.I., Shamsutdinova L.G. Kesariyadan keyin bachadonda chandiq bo'lgan homilador ayollarda prostaglandin E2 dan foydalanish masalasiga.//Akusher-ginekologning rus xabarnomasi, 2020 yil, № 2, p. 48-52
5. Kan N.E., Tyutyunnik V.L., Kesova M.I., Balushkina A.A. Kesariyadan keyin etkazib berish usulini tanlash // Akusher. va ginekologiya, 2021 yil, 6-son, 20-26-betlar.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000